

Was wäre, wenn wir Algorithmen demokratisieren? Neue kollaborative Infrastrukturen für Modelle und Simulationen in digitalen Stadtzwillingen

Rico H Herzog¹

¹ City Science Lab, HafenCity Universität Hamburg
DOI: 10.5281/zenodo.14615602

Zusammenfassung: Neue kollaborative Infrastrukturen für urbane digitale Zwillinge können eine bessere Teilhabe und Zugang zur Simulationsentwicklung schaffen. Am Beispiel von drei Open-Source-Tools aus dem „Connected Urban Twins“-Projekt wird demonstriert, wie Szenarien für Stadtentwicklungsprozesse gemeinsam entwickelt, analysiert und zugänglich gemacht werden können. Ziel ist eine nachhaltigere und inklusivere Planung, die durch pluralistische und agonistische Ansätze technologisch unterstützt wird.

Schlüsselwörter: Urban Digital Twin, Co-Modelling, Multi-Modeling, Kollaboration

Einführung

Als Teil der Antwort auf die vielfältigen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts widmen sich immer mehr Städte und Kommunen der Entwicklung und dem Einsatz von Urbanen Digitalen Zwillingen (UDZ). Neben einer großen Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Visualisierung und Informationsbereitstellung steht vor allem die Erstellung von "Was wäre, wenn?"-Szenarien im Vordergrund. Die Auswirkungen von Planungen sollen, so das Versprechen, durch unterschiedlichste Analyse- und Simulationsalgorithmen bereits in einem frühen Stadium berechnet, analysiert und bewertet werden. Damit sollen nicht nur Effizienzgewinne ermöglicht, sondern auch die inhaltliche Qualität der Planung im Sinne einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung erhöht werden. Gleichzeitig existiert neben unterschiedlichsten proprietären Lösungen derzeit keine offene und öffentliche Infrastruktur, die die systematische Erstellung, Bereitstellung und Nutzung von Simulationsmodellen und Algorithmen unterstützt.

Dieses Paper präsentiert drei miteinander verschränkte FOSS-Tools, die im City Science Lab der HafenCity Universität Hamburg im Rahmen des "Connected Urban Twins"-Projektes entwickelt, getestet und angewandt wurden. Dazu zählt eine Urban Model Platform zum Bereitstellen und Ausführen von dezentralen Algorithmen (<https://github.com/citysciencelab/urban-model-platform>), ein Scenario Explorer Tool zur Erstellung, Verwaltung und zum Teilen von urbanen Szenarien zwischen diversen Stakeholdern (<https://github.com/citysciencelab/materportal-scenario-explorer>) und ein Urban Model Builder zur kollaborativen Neu- und Weiterentwicklung von Simulationsmodellen basierend auf urbanen Daten (<https://github.com/citysciencelab/urban-model-builder>). Alle Tools sind über offene Standards wie die OGC API Processes verknüpft, bauen auf quelloffenen Projekten wie dem Masterportal oder der Open-Source Simulation Library des InsightMaker auf und ermöglichen die offene und kollaborative Erstellung von Simulationsmodellen sowie deren Nutzung in der Planungspraxis.

Was wäre, wenn wir Algorithmen demokratisieren? Neue kollaborative Infrastrukturen für Modelle und Simulationen in digitalen Stadtzwillingen

Kern der Tools ist die praktische Umsetzung und Überführung des Multi-modeling-Ansatzes in die Stadtentwicklung: Nur durch eine vielfältige und offene digitale Repräsentation von städtischen Prozessen durch eine Bandbreite an Expert:innen, zivilgesellschaftlichen Akteuren und interessierten Bürgern können blinde Flecken von Simulationsmodellen erkannt und abgeschwächt werden. Dafür ist sowohl eine offene Umgebung zur gemeinsamen Entwicklung, Diskussion der enthaltenen Annahmen und Bereitstellung von Simulationsmodellen notwendig, als auch eine offene Plattform zum Teilen unterschiedlichster Algorithmen. Darüber hinaus sollen Stakeholder die resultierenden Szenarien miteinander teilen und organisieren können. Damit sind Grundsteine dafür gelegt, mit den Tools planerische und demokratischere Prozesse zu unterstützen.

Das Paper ist im Folgenden in fünf Abschnitte unterteilt: Zunächst wird der theoretische Hintergrund einer Demokratisierung von Algorithmen und der Multi-Modellierung im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsprozessen und Smart-City-Entwicklungen dargelegt. Anschließend werden die drei miteinander verknüpften Tools und deren Funktionalitäten vorgestellt und diskutiert.

Hintergrund

Städte sind komplexe adaptive Systeme. Sie quantitativ zu modellieren und dadurch aussagekräftige „Was wäre wenn?“-Szenarien berechnen zu können, bedeutet zwangsläufig eine Auseinandersetzung mit deren zugrundeliegenden Charakteristika. Viele urbane Systeme, die von menschlichem Verhalten abhängen, sind hochgradig non-linear, betrachterabhängig und chaotisch. Beispielsweise hat die Corona-Pandemie einer breiten Öffentlichkeit eindrücklich vorgeführt, inwiefern die Voraussagen zu Infektionszahlen selbst Einfluss auf das Geschehen haben können. Simulationsmodelle von sozialen Prozessen sind damit nicht als bloße Abbilder der Realität, sondern als deren Mitgestalter zu begreifen [1].

Da die Simulationsmodelle eines urbanen digitalen Zwillings erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung in Stadtverwaltungen und Lokalpolitik haben können, ist deren Ausgestaltung und Integration nicht zuletzt eine politische und demokratietheoretisch relevante Fragestellung. Welche Aspekte werden abgebildet? Welche Annahmen werden getroffen? Wer entwickelt die Modelle? Wie transparent ist deren Funktionsweise? Hierbei lassen sich Bezüge zu Robert Dahls Konzept der pluralistischen Demokratie, der Habermas'schen Idee von deliberativer Demokratie und dem von Chantal Mouffe geprägten Agonismus herstellen [2].

Im wissenschaftlichen Diskurs wird seit einiger Zeit ein Ansatz proklamiert, der sich unter dem Stichwort „Multi-Modeling“ subsumieren lässt. Nachdem in der Vergangenheit monolithische, hochgradig detaillierte Simulationsmodelle ihre Versprechen von präzisen Vorhersagen nur bedingt einlösen konnten, wird nun eine Diversität an Modellen zur Exploration möglicher Zukünfte in den Vordergrund gestellt [3,4]. Diese Modelle können dann – so die Annahme – im Sinne des Pluralismus diverse Weltanschauungen abbilden und zu einem besseren Umgang mit Unsicherheit und städtischer Komplexität beitragen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit zum „Counter-Modeling“: Dem aktiven Erstellen eines alternativen Modells für das gleiche System unter anderen Annahmen [5].

Übertragen auf die Simulationsinfrastruktur eines urbanen digitalen Zwillings stellen wir im Folgenden Ansätze vor, wie die Ideen eines demokratischeren Umgangs mit Algorithmen und die der Multi-Modellierung praktisch umgesetzt und in integrierte Stadtentwicklungsprozesse

Was wäre, wenn wir Algorithmen demokratisieren? Neue kollaborative Infrastrukturen für Modelle und Simulationen in digitalen Stadtzwillingen

eingebunden werden können. Zunächst beschreiben wir eine „Urban Model Platform“ als grundlegende offene Infrastruktur zum Teilen und Verknüpfen von Modellen. Anschließend widmen wir uns der deliberativen und agonistischen Erstellung und Aushandlung von Simulationsmodellen mithilfe des „Urban Model Builder“ Tools. Zuletzt beschreiben wir, wie im „Szenario Explorer“ diverse Szenarien erstellt und geteilt werden können.

Urban Model Platform

Dreh- und Angelpunkt der Simulationsinfrastruktur ist eine Offene Urbane Plattform für Algorithmen und (Simulations-)modelle. Die zugrundeliegende Prämisse ist dabei, dass bestehende Prozesse nicht zwangsläufig verändert werden müssen, sondern ein „System der Systeme“ das Teilen und Verknüpfen von digitalen Ressourcen durch offene Standards ermöglicht [6]. Da bereits in vielen Smart-City-Domänen bestimmte Algorithmen und Simulationsmodelle eingesetzt werden – beispielsweise Wind, Lärm, Mobilität oder Bevölkerungsprognosen – scheint es hier sinnvoll, auf den bereits existierenden Modellen aufzubauen und diese im Sinne eines modularen UDZ für bestimmte Anwendungsfälle miteinander zu kombinieren und Schritt für Schritt zu erweitern [7].

Die Urban Model Platform (UMP) wurde speziell für diesen Zweck in Zusammenarbeit des City Science Labs und des Landesbetriebs für Geoinformation und Vermessung entwickelt und ist seit Beginn 2025 im produktiven Betrieb der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Idee dahinter ist, dass eine Vielzahl an unterschiedlichsten Servern an die UMP angebunden werden können, die Algorithmen und Simulationsmodelle mittels verschiedenster organisationsabhängiger Technologie-Stacks berechnen. Nutzer:innen kann so Zugriff auf eine Reihe an Modellen gewährt werden, die aktuell in verschiedenen Silos verwendet werden. Sämtliche Algorithmen werden über den offenen OGC-API-Processes-Standard bereitgestellt, sodass eine nahtlose Integration in diverse Frontends und Clients ermöglicht wird.

Technisch besteht die UMP aus vier Komponenten:

- Eine **Flask API**, die die Endpunkte für Metadaten und die Ausführung von verschiedenen Modellen konform zur OGC API Processes bereitstellt
- Eine **PostGIS**-Datenbank, die ausgeführte Szenarien, Ergebnisse und Metadaten speichert
- Eine **GeoServer**-Instanz, die die resultierenden Geodaten von entsprechend konfigurierten Modellen über gängige offene Standards bereitstellt
- Eine **Keycloak**-Instanz, die Authentifizierung und Autorisierung von Usern zur Ausführung bestimmter Modelle oder zur Abfrage deren Ergebnisse ermöglicht

Durch das Vorhandensein einer UMP können Simulationsmodelle für bestimmte Personen(-gruppen) freigegeben werden und agnostisch vom entsprechenden Frontend ausgeführt werden. Strukturell wird so eine modulare und offene Umgebung für verschiedenste Modelle geschaffen, die beliebig erweiterbar und ersetzbar ist – ein Gegenmodell zu einem proprietären, in sich abgeschlossenen digitalen Zwilling.

Urban Model Builder

Viele städtische Prozesse – insbesondere solche, die soziale Dynamiken abbilden – können zwar quantitativ modelliert werden, sind jedoch lokalspezifisch und besitzen nicht dieselbe

Was wäre, wenn wir Algorithmen demokratisieren? Neue kollaborative Infrastrukturen für Modelle und Simulationen in digitalen Stadtzwillingen

Allgemeingültigkeit wie bspw. physikalische Gleichungen der Strömungsdynamik. Oftmals muss mit Annahmen operiert werden, die einen großen Einfluss auf die Resultate der Modellierung haben. Um diese Annahmen transparent zu machen und zwischen Stakeholdern zu verhandeln, kann auf Co-Modellierungsansätze zurückgegriffen werden. Dabei werden konzeptionelle Zusammenhänge und Prozesse in Workshops diskutiert und deren entsprechende digitale Abbilder mittels geeigneter Simulationssoftware erschaffen [4]. Bereits existente Tools hierfür sind überwiegend proprietär, zumeist nicht direkt kollaborativ nutzbar und selten web-basiert.

Der Urban Model Builder ist ein FOSS-Tool, welches diese Lücke füllt und den Co-Modellierungsprozess in Form einer browserbasierten Webapp bestmöglich unterstützen soll. Nutzer:innen können sich registrieren und gelangen nach dem erfolgreichen Login zu einer Übersichtsseite, auf der alle von ihnen erstellen und mit ihnen geteilten Modelle sichtbar sind. Jedes Modell selbst kann je nach Belieben auf einem unendlich großen Canvas bearbeitet werden (s. Abbildung 1). Dafür stehen verschiedene Primitives zur Verfügung, die die Systemmodellierung nach dem System-Dynamics-Paradigma, der agentenbasierten Modellierung oder einer Kombination ermöglichen. Im Hintergrund werden die Elemente in einer Postgres-Datenbank gespeichert und mit einer offenen JavaScript-Simulationsbibliothek verknüpft [8]. Erwähnenswert ist auch die Möglichkeit, über die OGC-API-Features-Schnittstelle Daten direkt von urbanen Datenplattformen abzufragen und in das Simulationsmodell zu integrieren. Damit ist die direkte Verbindung von Datensätzen und Simulationsmodellen für „Was wäre wenn?“-Szenarien geschaffen.

Abbildung 1: Mit dem Urban Model Builder können generische Modelle mit dem System-Dynamics- und Agent-based-Modelling-Paradigma kollaborativ erstellt werden

Ferner besteht die Möglichkeit, Variablen und Inputs des Modells als Parameter zu deklarieren, die direkt im Interface einstellbar sind und somit von Nutzer:innen angepasst werden können. Mit einem Klick auf „Simulieren“ werden im Browser zuvor definierte Outputs über einen definierten Simulationszeitraum berechnet und entweder in Form eines Graphen, eines Scatter-Plots oder einer Karte (für einzelne Agenten) visualisiert (s. Abbildung 2).

Was wäre, wenn wir Algorithmen demokratisieren? Neue kollaborative Infrastrukturen für Modelle und Simulationen in digitalen Stadtzwillingen

Abbildung 2: Variierende Parametereinstellungen produzieren unterschiedliche Outputs, die direkt angezeigt werden können.

Für eine kollaborative Entwicklung können Modelle mit anderen Usern geteilt werden und durch WebSockets in Verbindung mit einer Autosave-Funktion in Echtzeit gemeinsam bearbeitet werden. Verschiedene Rollen und Rechte unterstützen diverse Möglichkeiten der Kollaboration wie bspw. das alleinige Anzeigen, die Mitbearbeitung oder das weitere Teilen und Veröffentlichen. Die Veröffentlichung eines Modells ermöglicht auch nicht-registrierten Nutzern das Anzeigen und Ausführen von Modellen im Browser und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, das Modell über eine OGC-API-Processes-Schnittstelle bereitzustellen, sodass eine Anbindung an die UMP stattfinden kann. Mit der Veröffentlichung und Bereitstellung eines Modells geht eine gleichzeitige Versionierung einher, die für Persistenz und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse erforderlich ist. Nutzer:innen können unterschiedliche Entwurfsversionen anlegen sowie beliebig viele „Major“- und „Minor“-Versionen ihres Modells veröffentlichen.

In Stadtentwicklungsprozessen kann der Urban Model Builder damit in diversen Anwendungsfällen eingesetzt werden. Interessengruppen können gemeinsam digitale Abbildungen von unterschiedlichsten urbanen Systemen wie bspw. Energie, Verkehr oder Bevölkerungsdynamiken co-modellieren, welche durch die Anbindung an die UMP geteilt, verknüpft und in unterschiedlichsten Anwendungen integriert werden können. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit und Offenheit zum Klonen und „Counter Modeling“ bereits veröffentlichter Simulationsalgorithmen.

Scenario Explorer

Neben dem Modellierungsprozess ist vor allem die Nutzung unterschiedlichster Simulationsmodelle in einem urbanen digitalen Zwilling für eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung relevant. In der Praxis werden hierzu aktuell eine Vielzahl an Gutachten erstellt, die dann ihren Weg über etliche Seiten statischer PDF-Dokumente in einen sektoral fragmentierten und oftmals undurchsichtigen Entscheidungsfindungsprozess finden. Eine

Was wäre, wenn wir Algorithmen demokratisieren? Neue kollaborative Infrastrukturen für Modelle und Simulationen in digitalen Stadtzwillingen

Integration der Planungsprognosen und Ergebnisdaten oder eine effiziente (Teil-)Automatisierung bestimmter Prüfungen findet ausgesprochen selten statt.

Um die auf der UMP verfügbaren Modelle nutzen zu können und eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen, entwickelten wir den Scenario Explorer als Addons zum Masterportal 3. Er dient als Client für unterschiedlichste Simulationsalgorithmen, die dynamisch ausgeführt und deren Ergebnisse angezeigt und untereinander geteilt werden können (s. Abbildung 3).

Startet man das Addon, erscheint eine Seitenleiste, die verschiedene Funktionalitäten bedient:

- **Startseite** mit zuletzt verwendeten Simulationsmodellen, Szenarien sowie einer Hilfesektion
- **Modell-Übersicht** auf der alle Simulationsmodelle angezeigt werden, für die der Nutzer autorisiert wurde. Nicht authentifizierte Nutzer:innen des Addons sehen nur solche Modelle, die entsprechend offen konfiguriert sind. Nutzer:innen können von hier aus Simulationen starten.
- **Szenario-Übersicht** auf der alle Szenarienergebnisse aufgeführt werden, die ein Nutzer ausgeführt hat oder die mit einem Nutzer geteilt wurden. Von hier gelangt man zur Ergebnisanzeige und den Details des jeweiligen Szenarios
- **Ensemble-Übersicht** auf der alle berechneten Ensembles gelistet werden. Ensembles sind eine Bandbreite an Szenarien von einem oder mehreren Modellen, die mit unterschiedlichen Eingangsbedingungen automatisiert gestartet wurden
- **Hilfeseite** mit FAQs und Tutorials zur Nutzung des Addons

Abbildung 3: Der Scenario Explorer ist ein Masterportal 3-Addon, welches das Ausführen von Simulationsmodellen, Anzeigen und Teilen von Ergebnissen sowie die Ensemble-Modellierung unterstützt

Was wäre, wenn wir Algorithmen demokratisieren? Neue kollaborative Infrastrukturen für Modelle und Simulationen in digitalen Stadtzwillingen

Ein großer Vorteil des Scenario Explorers ist das dynamische Anzeigen und Ausführen der Simulationsmodelle. Unterstützt durch den offenen Standard der OGC API Processes können so mit wenig Konfigurationsaufwand neue Modelle über die UMP bereitgestellt werden und mit dem Scenario Explorer ausgeführt werden. Ergebnissedaten können anschließend dargestellt (s. Abbildung 4), in Ensembles gruppiert und mit anderen Nutzer:innen geteilt werden, die möglicherweise keinen Zugriff auf das zugrundeliegende Modell haben. Gleichzeitig können andere Funktionen und Addons des Masterportals genutzt werden, um die Ergebnisdatenlayer zu analysieren.

Abbildung 4: Die Szenario-Detailseite zeigt resultierende Geodaten an und visualisiert diese auch als konfigurierbaren Graph. Nutzer:innen können ihre Szenarien-Ergebnisse hierüber für andere Nutzer:innen freigeben.

Diskussion und Fazit

Urbane digitale Zwillinge werden von einer zunehmenden Anzahl an Städten entwickelt, implementiert und erprobt. Dabei ist davon auszugehen, dass mit einer wachsenden Datenbasis und -verfügbarkeit auch immer mehr Algorithmen und Simulationsmodelle für die Erstellung von „Was wäre, wenn?“-Szenarien unterschiedlichster urbaner Prozesse eingesetzt werden. Die Ausgestaltung dieses Prozesses wirft gleichzeitig Fragen zu Repräsentation im Digitalen, Teilhabe, Machtstrukturen und neu geschaffenen Pfadabhängigkeiten auf.

Basierend auf dem Ansatz des Multi-Modellings [3] und digitaler Diversität im Abbilden von städtischen Prozessen soll mit einer offenen Infrastruktur zum Erstellen, Teilen und Nutzen von Simulationsmodellen ein Gegenpol zu proprietären Technologien geschaffen werden. Eine Urban Model Platform als grundlegende und offene Infrastruktur kann analog zu einer Urban Data Platform einen transparenten Zugangspunkt zu Algorithmen schaffen, der es einer Bandbreite an Akteuren erlaubt, ihre (Simulations-)Modelle zur Verfügung zu stellen. Damit wird die technische Grundlage für eine pluralistische Repräsentation von städtischen Systemen geschaffen und Lock-In-Effekte werden durch offene Standards wie die OGC API Processes reduziert. Gleichzeitig können unterschiedlichste Modelle und Paradigmen verwendet werden, um ein urbanes System abzubilden. Beispielsweise können sowohl mit einem proprietären KI-Modell, als auch mit einem städtischen Agent-based-Model Verkehrsmengen vorhergesagt werden.

Um deliberative Prozesse zu unterstützen, in denen unterschiedliche Stakeholder zu einem gemeinsamen Verständnis kommen oder durch einen agonistischen Wettkampf der Ideen verschiedene normative Vorstellungen verhandeln, kann der Urban Model Builder eine wichtige Rolle im Co- und Counter-Modelling einnehmen. Durch eine Full-Stack FOSS-Infrastruktur zum kollaborativen Erstellen, Teilen und Versionieren von System Dynamics und Agent-based Modellen ist die Möglichkeit geschaffen, Transparenz über die Struktur und Annahmen der Modelle herzustellen und Gegenentwürfe zu verhandeln.

Nicht zuletzt ist durch den Scenario Explorer die Möglichkeit geschaffen, in einem breit genutzten und verfügbaren System wie dem Masterportal unterschiedlichste Szenarien zu erstellen, Ergebnisse zu analysieren und domänenübergreifend zu teilen.

Kontakt zum Autor:

Rico Herzog
City Science Lab, HafenCity Universität Hamburg
Henning-Voscherau-Platz 1
20457 Hamburg
rico.herzog@hcu-hamburg.de

Literatur und Quellen

- [1] Herzog, R., & Probst, V. (2024). Guide to Model Land: A guide to ethical questions for modeling and simulation in urban digital twins. HafenCity University Hamburg. <https://doi.org/10.34712/142.54>
- [2] Sætra, H. S., Borgebund, H., & Coeckelbergh, M. (2022). Avoid diluting democracy by algorithms. *Nature Machine Intelligence*, 4(10), 804–806. <https://doi.org/10.1038/s42256-022-00537-w>
- [3] Batty, M. (2021). Multiple models. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 48(8), 2129–2132. <https://doi.org/10.1177/23998083211051139>
- [4] Herzog, Rico. (2023). Exploring multi-modelling approaches in Hamburg, Germany's evolving digital urban twin infrastructure. 22nd International Conference on Modelling and Applied Simulation (MAS), Athen. <https://doi.org/10.46354/i3m.2023.mas.001>
- [5] Greenberger, M., Crenson, M. A., & Crissey, B. L. (1976). *Models in the policy process: Public decision making in the computer era*. Russel Sage Foundation.
- [6] DIN SPEC 91357:2017-12, Referenzarchitekturmodell Offene Urbane Plattform_(OUP); Text Englisch. (2017). Beuth Verlag GmbH. <https://doi.org/10.31030/2780217>
- [7] Schubbe, N., Bodecker, M., & Moshrefzadeh, M. (2023). Urbane Digitale Zwillinge als Baukastensystem: Ein Konzept aus dem Projekt Connected Urban Twins (CUT). *zfv – Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement*, 1/2023, 14–23. <https://doi.org/10.12902/zfv-0417-2022>
- [8] Fortmann-Roe, S. (2014). Insight Maker: A general-purpose tool for web-based modeling & simulation. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 47, 28–45. <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2014.03.013>